

**ISBILERMENLIK TARAWINDAĞI
NIZAMSHILIQTI JETLILISTIRIW
MASELELERI» ATAMASINDAĞI
RESPUBLIKALIQ ILIMIY-ÁMELIY
KONFERENCIYA**

TOPLAMÍ

**BERDAQ ATINDAĞI QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HÁM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASÍ**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAGÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**ISBILERMENLIK TARAWÍNDAGÍ NÍZAMSHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW MÁSELELERI**

atlı respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2024

T.M.Djadigerov	
ÓZBEKISTANDA ISBILERMENLIKTIŃ RAWAJLANIW TENDENSIYALARI: NIZAMSHILIQ HÁM ÁMELIYAT ANALIZI	148
B.M.Klicheva	
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АККРЕДИТИВА И ДОГОВОРА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	151
A.S.Kadirbaev	
XALÍQ ARALÍQ KOMMERCIALÍQ ARBITRAJLARDA KÓRILETUĞÍN ISLERGE SÍPATLAMA	156
M.J.Xalmuratov	
JINOYAT PROTSESSIDA QAMOQQA OLISH EHTIYOT CHORASI	161
M.J.Xalmuratov	
ÓZBEKSTAN AWÍL XOJALÍGÍN RAWAJLANDÍRÍWDA NÍZAM ÚSTEMLIGIN TÁMIYINLEW	165
S.Aymuratov	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARI TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA TIZIMI	174
Y.N.Xarezim	
JÍNAYATLARDÍ KLASSIFIKACIYALAWDÍŃ ULÍWMALÍQ SÍPATLAMASÍ	180
J.J.Iglikov	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА	186
M.O.Tursinbaev, M.S.Qitaybekova	
MÁMLEKETLIK XIZMET INSTITUTLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWDÍŃ SALÍSTIRMALÍ ANALIZI: ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ HÁM SÍRT EL TÁJIRIYBESI	194
T.K.Kazakbaev	
TÁBIYATTAN PAYDALANÍW HÁM QORSHAĞAN ORTALÍQTÍ QORGAWDÍŃ HUQÍQÍY MECHANIZMI	201
J.T.Panabergenova	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	206
J.T.Panabergenova	
LEGAL REGULATION OF CYBERSECURITY IN CIVIL LAW: ISSUES OF PERSONAL DATA AND DIGITAL ASSETS PROTECTION	211
B.A.Adilbaev	
TIJORAT VAKILLIGI TUSHUNCHASI VA UNING HUQUQIY MAQOMI	217
S.M.Utebaev	
KONTRABANDA JINOYATLARINING OLDINI OLISH: MUAMMO VA YECHIMLAR	224
D.Q.Abdullaeva	
ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI	232

XALÍQ ARALÍQ KOMMERCIYALÍQ ARBITRAJLARDA KÓRILETUĞÍN ISLERGE SÍPATLAMA

A.S.Kadirbaev

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

oqıtıwshı-stajyori

alisher.khadirbaev@gmail.com

***Annotaciya.** Maqalada xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj uyımlarında kóriletuǵın islerdiń huqıqıy sıpatlaması hár túrli ádebiyatlar hám nızamshılıq hújjetlerin analiz islegen halda kórsetip ótilgen.*

***Annotation.** The article highlights legal characteristics of the cases heard in international commercial arbitrations by analyzing different literature and legal acts.*

***Gilt sózler:** Arbitr, xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj, UNCITRAL úlgi nızamı, reglament.*

***Key words.** Arbitrator, international commercial arbitration, UNCITRAL model law, rules of arbitration.*

Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitrajlarǵa beriletuǵın hár túrli anıqlamardı analiz islesek onıń yurisdikciyasında kóriletuǵın islerdi anıqlap alıwımızǵa boladı. Birinshi náwbette xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj terminin sózbe sóz bólgende tómendegishe juwmaq shıǵarıwǵa boladı:

«xalıq aralıq» - bul tártipke salatuǵın qatnasıqlarda shet el elementi barlıǵın ańlatadı.

«kommerciyalıq» - bul sóz eki mánide qollanıluwı múmkin, birinshisi «sawdaǵa baylanıslı» degen mániske baylanıslı bolsa, ekinshisi kommerciyalıq degeni mámleketten biyǵarez degen mánisti beredi. Al «arbitraj» sóziniń mánisi aldınǵı paragrafta dodalangán bolıp – bul tiykarınan bar bolǵan tartıstı sheshiw usulı. Yaǵnıy onıń atamasındaǵı kommerciyalıq sózida tiykarınan júzege keletuǵın tartıslar xalıq aralıq sawdanı ámelge asırıw processinde júzege keliwin bilip alsaq boladı. Sonday-aq, UNCITRAL Arbitraj xaqındaǵı úlgi Nızamında da arbitraj xalıq aralıq bolıw ushın kommerciyalıq kárxananiń birewi shet el mámleketinde bolıwı kerek yamasa arbitrajdıń jaylasqan ornı shet el mámleketinde bolıwı kerek ekenligi belgilep ótilgen. Bunda kommerciyalıq kárxana sózi astında bizge puqaralıq huqıqınan málim bolǵan kárxanalar túsiniwi múmin. Puqaralıq huqıqında kommerciyalıq kárxana dep óz aldına iskerliginen payda alıwdı maqset

etken shólkem túsiniledi. Bunda anıq bir iskerlik túri kórsetilmegenligi sebebinen biz hár túrli shólkemlerdi túsiniwimiz múmkin, sebebi kópshilik dúziletuǵın yuridikalıq shaxslardıń tiykarǵı maqsetida payda alıw boladı. Bunda kommerciyalıq bankler, qurılıs kompaniyaları, investiciya kiritiwshi shólkemler, logistika kompaniyaları, ulıwma aytqanda óz iskerligi menen materiallıq yamasa materiallıq emes payda alıwı múmkin bolǵan hár qanday shólkem túsiniwi múmkin. Joqarıdaǵılargá tiykarlanıp eger arbitraj reglamenti UNCITRAL úlgi reglamentine tiykarlanıp islengen bolsa yamasa sol UNCITRAL reglamentin arbitraj processin júritiwde bassılıqqa alǵan bolsa, onda tiykarınan óziniń puqaralıq huqıqların realizaciya qılıwdaǵı kommerciyalıq shólkemler ortasında júzege keletuǵın hár qanday shet el elementi menen quramalasqan tartıslar kórip shıǵıw huqıqına iye degen logikalıq juwmaqqa keliwge boladı,

Biraq, bárshe Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitrajlarda UNCITRAL úlgi reglamentleri tiykarında is júritpeydi. Ulıwma etip aytqanda, UNCITRAL tárepinen shıǵarılatuǵın kópshilik normativ aktler hám arbitraj reglamentleri (Mısal etip 1985 hám 2006 jıldı qabıl etilgen Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj haqqındaǵı úlgi Nızamları) tiykarınan keńeslik qásiyetke iye, sonlıqtan ayırım kommerciyalıq arbitrajlar mámlekettiń huqıqıy sisteması hám sawda-satıqta burınnan bar bolǵan qádiriyatlargá tiykarlanıp arbitraj reglamentleri qabıl etiledi. Ayırım xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj reglamentinde yurisdikciyasına alıwshı islerdi basqasha talqınlaydı. Atap aytqanda, Rossiya Sawda-sannat palatası janında dúzilgen Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj sudı (Moskva xalıq aralıq arbitraj sudı) reglamentinde sudta kóriwi múmkin bolǵan islerdiń dizimi berilip ótilgen. Bul normaǵa kóre tovar aldı-sattı (jetkizip beriw), xızmet kórsetiw, málim bir jumıstı islew, tovarlar yamasa xızmetlerdi almasıw, sawda wákilligi hám dáldálshiligi, arenda (lizing), júklerdi hám jolawshılardı tasıw, ilimiy-texnikalıq almasıw, basqada dóretiwshilik nátiyjelerin almasıw, sanaat hám basqa obyektlerdi qurıw, licenziyalıq operaciyalar, investiciyalar, kredit-esap operaciyaları, qamsızlandırıw, sheriklik isbilermenlik hám sanaat hám isbilermenlik kooperaciyalardıń ortasında júzege keletuǵın puqaralıq-huqıqıy tartıslardı xalıq aralıq kommerciyalıq arbitrajlarda kóriw múmkin.

Yaǵnıy Moskva arbitraj sudınıń reglamentinde óz yurisdikciyasına kiriwi múmkin bolǵan puqaralıq-huqıqıy qatnasıqlardıńda sheńberi kórsetip ótilgen. Sonıń menen birge, egerde Rossiya Federaciyasında 1993-jıl qabıl etilgen «Xalıq aralıq arbitraj haqqında»ǵı Nızamǵa itibar bersek arbitrajda kóriletuǵın islerdiń ózgesheligine de keńnen toqtap ótilgen. Atap aytqanda, Nızamınıń 1-statyasınıń ózinde-aq, Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitrajlargá kóriw ushın beriletuǵın

islerdiń ózgeshelikleri bar, birinshi ózgesheligi olardıń huqıqıy tábiyatında, ekinshisi, olardıń júzege keliwiniń tiykarlarında, úshinshisi, subyektlik quramında. Birinshi ózgesheligin, yaǵnıy huqıqıy tabiyatın olar sırt el elementi menen quramalasqanı menen xarakterlesek boladı. Al ekinshisi bolsa, olardıń júzege keliwiniń tiykarı sıpatında arbitraj kelisimi názerde tutılıp atırǵanlıǵın ańlasaq boladı sebebi arbitraj kelisimsiz is arbitraj sudınıń yurisdickiyasına ótkiziw ilajsiz. Ushinshi ózgesheligin nizam shıǵarıwshınıń ózi atap ótken, yaǵnıy Rossiya Federaciyası Sawda-sanaat Palatası janındaǵı Xalıq aralıq kommerciyalıq sudı xalıq aralıq ekonomikalıq baylanıslardı ámelge asırıw waqtında kommerciyalıq shólkemler ortasında júzege keletuǵın tartıslardı (bunda táreplerdiń eń keminde birewi Rossiya Federaciyası sırtında jaylasqan bolıwı shárt), bir tárepi sırt el investiciyası menen dúzilgen, yamasa Rossiya Federaciyası aymaǵında dúzilgen xalıq aralıq shólkem yamasa onıń bólimi ortasındaǵı tartıslardı kóriwi múmkin ekenligi belgilep ótilgen. Bul Rossiya Federaciyasınıń Xalıq aralıq arbitraj huqıqınıń bir ózine tán tárepi bolıp, bul uyımlar tárepinen kóriletuǵın islerdiń yuridikalıq tábiyatın ashıp beriw hám olarǵa keńnen definiciya beriwge bolǵan nizam shıǵarıwshı uyımlardıń háreketi dep bahalasaq boladı. Egerde mısıl etip alatın bolsaq, Saudiya Arabıstanı Kommerciyalıq arbitraj orayınıń reglamentine qaraytuǵın bolsaq, ol jerde tárepler egerde qandayda-bir yuridikalıq qatnasıqların sheshiw ushın kelisimge iye bolıp, bunda shártnamalıq yamasa shártnamalıq emes ekenligi áhmiyetsiz bolıp, arbitraj reglamenti tiykarında kórip shıǵılıwı belgilep ótilgen.

Eger keńrek etip aytqanda, tárepler ózleriniń bar bolǵan yamasa júzege keliwi múmkin bolǵan yuridikalıq kelispewshiliklerin yamasa tartısların Saudiya Arabıstanı Kommerciyalıq arbitraj orayınıń arbitraj sudında kórip shıǵıw múmkin ekenligi belgilep ótilgen.

Joqarıdaǵılardan kelip shıǵıp Rossiya Federaciyası xalıq aralıq kommerciyalıq arbitrajına baylanıslı nizamshılıǵı hám óziniń eń tiykarǵı turaqlı túrde is júritiwshi arbitrajınıń(Moskva Xalıq aralıq Kommerciyalıq Arbitrajı-MKAC) reglamentine tiykar kórip shıǵılıwı múmkin bolǵan islerdiń sheńberi anıq túrde kórsetilip ótilgen, al qalǵan basım kópshilik mámleketlerinde tarawǵa tiyisli nizamshılıǵı hám Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitrajlar reglamentleri UNCITRAL úlgi reglamentleri tiykarında islep shıǵılǵan bolıp, olarda kóriletuǵın islerdiń yuridikalıq tábiyatına emes al eń tiykarǵı itibar táreplerdiń óz ara kelisimi bar ekenligine qaratılǵan. Yaǵnıy, tárepler ortasında júzege keliwi múmkin bolǵan yamasa bar bolǵan tartıstı arbitrajda kórip shıǵıw haqqındaǵı arbitraj kelisimi

arbitrajda kóriletúgín islerdiń tiykarǵı kategoriyası sıpatında qaralǵan. Álbette bul kategoriyanıń basshılıqqa alıwınıń bir neshe sebepleri bar:

- birinshiden, arbitraj sudları tárepinen xalıq aralıq sawda da qollanılátúgín qádiriyatlardıńda inabatqa alınıwı;
- ekinshiden, táreplerge keń imkaniyatlar jaratıp beriw, yaǵnıy olardıń sudqa múrājaat etiw huqıqın sheklemew;
- ushinshiden, sud yurisdikciyasın sheklewge jol qoymaw;
- tórinshiden, keleshekte júz beriwı múmkin bolǵan jańa túrdegi kommerciyalıq tartıslar(missal etip aytqanda, elektron shıjanlar, kriptovalyutaǵa hám basqada júzege keliwi múmin bolǵan jańa qatnasıqlarda júz beretuǵın kelispewshilikler) menen islesiw dida jolǵa qoyıw dep qarasaq boladı.

Kóplegen Xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj reglamentlerine kóre háttteki arbitrajlar óz yurisdikciyası haqqında qarar qabıl etiwı múmkin. Atap aytqanda, UNCITRAL xalıq aralıq sawda arbitrajı haqqındaǵı úlgi nızamında da arbitraj sudı óziniń yurisdikciyası haqqında qarar qabıl etiwı múmkin ekenligi belgilep ótilgen, sonıń menen birge arbitraj kelisiminiń bar yamasa joqlıǵı haqqında tiykarlanıp óz yurisdikciyası haqqında qarar qabıl etiwı múmkin. Mısal etip aytqanda, bir tárep arbitraj uyımına múrājaat etip arbitraj soraǵanda, ekinshi tárep shártnamanıń múddeti ótkenligin báne etip yamasa isti kóriwge yurisdikciyası joq ekenligin bildirse sud óz reglamentine tiykar óz yurisdikciyası haqqında qarar qabıl etiwı múmkin.

Egerde ulıwmalastırıp aytatuǵın bolsaq, xalıq aralıq arbitraj sudları tárepinen kóriletúgín islerge bılay túsindirme bersek boladı, xalıq aralıq kommerciyalıq arbitraj iskerligi kommerciyalıq shólkemlerdiń sırt el elementi menen quramalasqan xalıq aralıq ekonomikalıq qatnasıqlarda júzege keletúgín tartıslardı sheshiwge qaratılǵan. Búl jerde shet el elmenti degende táreplerdiń birewi basqa mámlekette dizimnen ótkenligi yamasa yuridikalıq fakt basqa mámlekette júz bergenligin túsinsinse boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Рустамбеков И.Р Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей в Республике Узбекистан текущее состояние и проблемы. USAID. Ташкент. 2019.
2. А.А. Данельян. Международный инвестиционный арбитраж. Учебник. С-П.:2013. Стр

3. SCCA Arbitration Rules. Effective 1 May 2023. Article 1

https://sadr.org/assets/uploads/download_file/Arbitration_Rules_2023_En.pdf

4. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже с изменениями в 2006 году. Вена:2008. стр.1-2

5. Ózbekstan Respublikası Puqaralıq Kodeksi. Ulıwmalıq bólim. 40-statya.

<https://lex.uz/docs/-111189>

